

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОУЧЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ

Махмудов Салимжон Уралович

Стажёр преподаватель ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337692>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 19th November 2022

KEY WORDS

Воспитание, педагогическая традиция, развитие человека, гармонично и всесторонне развитое поколение.

Воспитание гармоничного и всесторонне развитого поколения является одной из важнейших задач, предполагающих реальный прогресс развития общества в ближайшей перспективе.

Одной из наиболее характерных особенностей современного этапа развития человечества является обострённое внимание к изучению богатого интеллектуального наследия народа и достижений мировой педагогической мысли. Воспитываться – значит самоопределяться, и воспитание будущего творца новой человеческой жизни есть лишь рациональная организация самовоспитания его»¹. Несколько иными словами эту же мысль высказывал психолог С.Л. Рубинштейн: «Всякая эффективная воспитательная

ABSTRACT

В данной статье речь идёт значении педагогических идей мыслителей Средней Азии о воспитании гармоничного и всесторонне развитого поколения.

работа имеет своим внутренним условием собственную работу воспитуемого, которая, естественно, завязывается в каждом сколько-нибудь вдумчивом и чутком человеке вокруг собственных поступков и поступков других людей... Успех работы по формированию духовного облика человека зависит от этой внутренней работы, от того, насколько воспитание оказывается в состоянии ее стимулировать и направлять»².

В прошлом прогрессивными педагогами и видными мыслителями выдвинуто немало прогрессивных педагогических идей, изучение их педагогического наследия способствует повышению педагогической культуры учителя, предостерегает от рецептурного подхода к вопросам педагогической теории и практики.

¹Блонский П.П. Избр. пед. и психол. соч.: В 2 т. – М., 1979. – Т. 1. – С. 42.

²Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959. – С. 111.

Фароби впервые в арабоязычном мире создал стройную систему учения о душе и разработал оригинальную психологическую терминологию. Педагогику Фароби не выделяет в самостоятельную науку, вместе с этикой она входит в состав политической (гражданской) - науки. В своих сочинениях он дает определение таким педагогическим понятиям, как обучение, воспитание, похвала, порицание, убеждение, принуждение, счастье, знания, навыки, привычки, умения и т. д.

Так, по мнению Фароби, обучение — это наделение теоретическими добродетелями народов и городов, а воспитание - это наделение городов этическими добродетелями и искусствами. Понятие «счастье» является одной из основных категорий его педагогики. Достижение «вечного счастья» - основная цель воспитания. Человек становится несчастным из-за недобрых деяний, поступков, чему причина — плохие качества его характера. Задача воспитания — выкорчевывать отрицательные черты личности и способствовать росту у нее положительных качеств. Хороший нрав достигается при умеренных действиях, а плохой нрав — это душевная болезнь. Если учитель добивается от учеников правдивости, справедливости, вежливости, то такими качествами должен овладеть он сам.

Настоящим воспитателем (не только детей, но и жителей всего города), общепризнанным вожаком может стать лишь тот, кто удачно соединяет в себе двенадцать врожденных и шесть приобретенных, прирожденных качеств. Мыслитель писал о крайней

необходимости для воспитателя таких качеств, как абсолютное совершенство органов чувств, железная логика, феноменальная память, острая наблюдательность, блестящая речь, любовь к познанию, воздержанность в еде, напитках, любовь к правде и ненависть ко лжи, равнодушие к деньгам и прочим благам мирской жизни, справедливость, смелость, отвага.

Абу Али ибн Сино считал, что образование должно формировать самостоятельную личность, способную решать различные жизненные проблемы путем доводов и суждений. В своем трактате «Рисолаи ахлок» («Трактат о нравственности») он пишет: «Пусть говорит ученик сам, а не его память³». В педагогических идеях Ибн Сино придается серьезное значение воспитанию и обучению детей в школе. В своей книге «Семейное хозяйство» он посвящает этому вопросу специальную главу. В разделе «Обучение и воспитание детей в школе» он говорит - в первую очередь - о необходимости охвата всех детей школьным обучением и проводит идею коллективного обучения, выступает против индивидуального обучения детей в домашних условиях.

Совместное обучение, по его мнению, вызывает у детей желание соревноваться между собой, стремление не отставать друг от друга, предупреждает скуку и леность мысли. В беседах между собою ученики передают друг другу, что-то интересное,

³А. Ирисов. Абу Али ибн Сино. -Душанбе : Ирфон, 1994.-С.-87.

почерпнутое ими из книг и от старших. Учась вместе, дети начинают дружить между собой, учатся уважать других, помогать им в усвоении учебных материалов. Они воспринимают друг у друга хорошие привычки.

Педагогические идеи Навои отличаются большим гуманизмом. Он считает человека самым высшим, самым благородным существом мира, а ребенка — светилом, которое освещает дом и приносит в семью радость и счастье. Мало любить собственных детей, человек должен любить всех детей - «будущее поколение», «другие дети являются твоими близкими родственниками»,— говорил Навои.

Он писал, что дети еще не могут отличать хорошего от плохого, и поэтому они с ранних лет должны находиться под благотворным влиянием воспитателей.

Человек не может жить вне общества, вдали от людей. «Общество является местом, домом событий. Никто не может быть вне его, не может быть независимым от его событий»⁴.

Педагогические поучения Захириддина Мухаммеда Бобура блестяще раскрыты в прекрасных произведениях «Трактате об арузе», «Мухтасар», где автор дал подробнейшие наставления по правилам стихосложения. Эти произведения — своеобразный эталон дидактики, где тщательно раскрываются в сопоставительном анализе узбекского и персидского языков законы фонетики, слогаобразования, рифмосложения, смыслового акцентирования. Трактаты

снабжены историческими справками, примерами стихосложения известных поэтов Востока, подробной аннотацией используемой терминологии.

Умные, знающие люди должны не только передавать свои знания следующему поколению, но и уметь, их использовать в жизни, пользоваться ими плодотворно, теорию связывать с практикой и упрощать жизненные трудности. Зрелая личность должна уметь воспитывать не только окружающих, но и себя⁵.

Таким образом важным условием развития Узбекистана является формирование совершенной системы подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, педагогики, экономики, науки, техники и технологии.

⁴ Алишер Навои.// Избранные сочинения в 26 т.- Т.: Гафур Гулям, 1983.-С. 511.

⁵ Камолова Ш.У., Мунарова Р.У. Уровни совершенства личности.// ЗЕРТТЕҮШ – Исследователь №5 (49) 2010 стр. 100

References:

1. Алишер Навои.// Избранные сочинения в 26 т.- Т.: Гафур Гулям, 1983.-С. 511.
2. А. Ирисов. Абу Али ибн Сино. -Душанбе : Ирфон, 1994.-С.-87.
3. Камолова Ш.У., Мунарова Р.У. Уровни совершенства личности.// ЗЕРТТЕҮШІ – Исследователь №5 (49) 2010 стр. 100
4. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959. – С. 111.
5. Munarova, R. (2022). ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5097>
6. Ra'no Munarova, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari